

ELEKTRON RESUSRGA BO‘LGAN EXTIYOJNING KUTUBXONA
MISOLIDAGI TAVSIFI

Gulyamov Javlon Nurullaevich

*Toshkent davlat transport universiteti, “Transportda axborot tizimlari va
texnologiyalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Raximov Fayzullo Komiljon og‘li

Toshkent davlat transport universiteti, 2-kurs magistranti

Annotasiya: maqolada elektron resursning hozirgi davrdagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, raqamli kutubxona bilan odatiy kutubxona farqlari solishtirilgan. Raqamli kutubxona afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli kutubxona, kutubxona, kitob, bilim, foydalanuvchi, o‘quvchi.

Raqamli asr ma‘lumotlarga kirish va olish usullarini o‘zgartirdi. Kutubxona hozirda murakkab va dinamik o‘quv, ko‘ngilochar va axborot infratuzilmasining bir qismidir. Kutubxonalar har doim o‘quv jarayonining muhim qismi bo‘lib kelgan, uning turli xil ommaviy axborot vositalari (matn, video, gipermedia) hamda inson xizmatlarining to‘liq spektrini o‘z ichiga olgan markazlashtirilgan tarzda tashkil etilgan resurslar to‘plami sifatida tavsiflash mumkin. Kutubxonalar haqida o‘ylaganimizda, birinchi navbatda makon, jihozlar, saqlash joylari, kitoblar va boshqa o‘quv materiallari bilan to‘ldirilgan javonlar kabi jismoniy komponentlar hayolga keladi. So‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalar maktabda, ishda va har qanday shaxsiy ishlarda insoniyatning kundalik faoliyatiga kirib keldi. Innovatsion texnologiyalar odamlarning hayot sifatini yaxshilaydigan dominant transformatsion vositalarni olib keldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Nafaqat oddiy fuqarolar, balki siyosatchilar ham muayyan texnologiyalarning butun jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida ahamiyatini tezda anglab yetdi.

Ta'lim sohasining manfaatdor tomonlari innovatsion pedagogik amaliyotlarni targ'ib qilmoqda, biznes sektori yangilangan jarayonlardan foydalanmoqda, hatto keng jamoatchilik ham innovatsion texnologiyalar yordamida o'z turmush tarzini yaxshilamoqda. Bilimlarni shakllantirish sharoitida texnologiya foydalanuvchiga ma'lumot olishda yordam beradigan vositaga aylanmoqda. O'z navbatida kutubxonaham ma'lum rivojlanishlarni boshdan kechirganini ko'rishimiz mumkin. Kutubxona rivojlanishi o'z vazifasini teng foydalanish va jamoat maydonini ta'minlash, shuningdek, axborot savodxonligi ko'nikmalari deb ataladigan ma'lumotlarni topishning yangi vositalarini saqlab qoldi.

Axborot siyosiy ishtirok va ijtimoiy inklyuziyaning muhim omiliga, shuningdek, individual, tashkiliy va milliy darajadagi raqobatbardoshlik asosiga aylandi. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining konvergentsiyasi, shuningdek, internet va butunjahon internet tarmog'ining rivojlanishi tufayli axborotdan foydalanish imkoniyati sezilarli darajada yaxshilandi. Yaqin yillar ichida internet odamlarning turli xil ommaviy axborot vositalariga kirish qobiliyatini oshirdi. Zamonaviy jamiyat asta-sekin axborot iqtisodiyotiga aylanar ekan, bizning axborotga bog'liqligimiz tobora ko'proq namoyon bo'lib boraveradi. Kutubxonachilar va boshqa axborot sohasi mutaxassisleri faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri yoshi, irqi, jinsi, dini, nogironligidan qat'iy nazar, har bir insonning madaniy o'ziga xoslik, til, ijtimoiy-iqtisodiy holat, turmush tarzi, siyosiy mansubligi yoki ijtimoiy nuqtai nazari ma'lumotlardan teng foydalanish huquqiga ega. Biroq, butun dunyo bo'ylab milliardlab odamlar bugungi axborot muhitining boyligiga qaramay, hanuzgacha axborot qashshoqligini boshdan kechirmoqda.

Raqamli asrda "kitob" atamasini "axborot va bilim manbalari" atamasi bilan, "o'quvchi" atamasini esa "foydalanuvchi" atamasi bilan almashtirish maqsadga muvofiq bo'lardi. Kitobxonlikning o'quvchilar hayotidagi o'rnini hech kim inkor eta olmaydi. Raqamlashtirish oliy ta'limning ko'pgina tarkibiy qismlarini egallab olganligi sababli, raqamli kutubxonalar orqali o'rganish doimiy holga aylanib qoldi. Kutubxonaga muntazam tashrif buyurishning kamayishi talabalarning kutubxonaga

shaxsan tashrif buyurmasdan turib ma'lumotlarga kirish va mazmuni o'qishni tanlayotganligini ko'rsatadi.

Ko'pgina kutubxonalar va universitetlar o'z materiallarini a'zolar va keng jamoatchilikka taqdim etish uchun raqamlashtirayotgan bir paytda, raqamli kutubxonalarning oliy ta'lim uchun asosiy afzalliklarini quyidagi omillar sifatida ko'rsatish mumkin:

Resurslarga tezkor kirish: Muayyan mavzudagi kitoblarni topishda keng bilim va kalit ma'lumotlarga ega bo'lish shart emas. Raqamli kutubxona oddiy kutubxonaga borish va kerakli kitobni izlash uchun sarflanadigan vaqt va kuchni kamaytiradi. Bir nechta kalit so'zlar yoki sarlavhalar yordamida o'rnatilgan kontentni qidirish kabi variantlar bilan minglab manbalardan qidirayotganingizni osongina topish mumkin.

Jismoniy chegaralar yo'q: raqamli kutubxonaga kirish ancha oson va samaraliroq, oddiy kutubxonadan farqli o'laroq, talabalar tashriflarini rejalashtirish uchun ochilish va yopilish soatlarini tekshirishlari shart emas. Shunchaki internetga ulanish orqali siz istalgan vaqtda, istalgan joyda raqamli kutubxonangizga kirishingiz mumkin. Raqamli kutubxonalar o'quvchilarga o'zlariga qulay sharoitlarda o'rganish qulayligini ta'minlaydi. Talabalar kutubxona materiallariga istalgan vaqtda, istalgan joyda, o'zlari yoqtirgan qurilmalardan foydalangan holda turli raqamli formatlarda (elektron kitoblar, audiokitoblar, video kontentlar) kirishlari va o'qishlari mumkin.

Resurslarni tejash: Muntazam kutubxonalar kutubxona resurslarini saqlashga katta mablag' sarflashlari kerak. Kitoblar, vinil plastinalar, kassetalar va boshqa manbalarga zarar yetkazilishining oldini olish qiyin bo'lganda, kitobxonlar muntazam ravishda statsionar kutubxona resurslariga murojaat qilishadi va ulardan qayta foydalanishadi. Raqamli kutubxonalarda kontent raqamlashtiriladi va raqamli resurslarga jismoniy materiallarning saqlanishiga unchalik e'tibor bermasdan, ko'psonli o'quvchilar muntazam ravishda kirishadi.

Haqiqiy vaqtda o'zaro ta'sir: Raqamli kutubxonadan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, talabalar, o'quvchilar va ma'murlar o'rtasidagi

muloqotni osonlashtirishi mumkin bo'lgan eng so'nggi boshqaruv dasturi yordamida o'z shubhalarini darhol bartaraf etishlari mumkin. O'quvchilar, shuningdek, onlayn hamjamiyatlarni qurish orqali o'zaro aloqada bo'lishlari va real vaqtda o'z savollariga yechim topishlari mumkin. Ushbu dinamik real vaqt rejimida o'zaro ta'sir qilish xususiyati o'quvchilarni oddiy kutubxonalardan raqamli kutubxonalarga o'tkazishga imkon beradi.

Yangilangan ma'lumotlar: Raqamli kutubxonalar sizga mavjud bo'lgan eng yangi texnologiyalardan foydalangan holda yangilangan resurslarga kirishda yordam beradi, an'anaviy kutubxonalar kitoblar, jurnallar va boshqa axborot resurslarining so'nggi nashrlarini sotib olishda vaqt sarfi jihatidan ortda qolishi mumkin. Ammo oliy ta'lim muassasalari yoki tashkilotlardagi elektron kutubxonalar elektron kutubxonani muntazam yangilab turishi mumkin.

Yuqoridagi afzalliklar texnologiya taraqqiyoti va raqamlashtirish davrida oliy ta'lim uchun raqamli kutubxonalarning ortib borayotgan ahamiyati va ehtiyojini ko'rishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alikira Richard , "Electronic library management system (ELMS)", Munich 2012, GRIN Verlag, <https://www.grin.com/document/205391>
2. Shanmugam A., A.Sasthri, G.Baalachandran, "Library Management System", Papanasam 2020